

АНАЛИЗ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УДОБСТВА В АВТОСАЛОНЕ ГЕНТРА

Ass. X.Bilalidinov, student A.Xaldarov

Андижанский машиностроительный институт

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235042](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235042)

Аннотация: Текущий в день работа выпуск Джентра легковые автомобили сегодняшний день требования подходящий в случае работа выпускается Это преувеличение этого не будет. Потому что его внутренний и внешний внешний вид время требования подходящий соответственно работа выпущен Техник положение дел пока наш окружающей среде подходящий Он не ошибается мы будем Наш этот в статье основной наша задача этот из машины внутренний то есть в салоне дополнительный удобства анализ делать Сначала мы климат состояние т.е. температура анализ мы делаем .

Ключевые слова: вентиляционные решетки, панель управления, ручка регулировки температуры, боковая вентиляционная решетка, центральная вентиляция, решетка нижнего вентиляционного отверстия

Annotation: Current day work issue Gentra passenger cars today's requirements suitable in case the work is released This is an exaggeration this will not happen. Because its internal and external appearance time requirements are suitable accordingly the work is released Technician the state of affairs while our environment is suitable He is not mistaken we will Our this in the article the main our task this from the car internal that is in the cabin additional convenience analysis to do First we climate condition those. temperature analysis we do .

Keywords: ventilation grilles, control panel, temperature adjustment handle, side ventilation grille, central ventilation, grilles lower ventilation slot

Вентиляция окна: Боковые вентиляционные решетки.Отрегулируйте боковые дефлекторы так, чтобы поток воздуха, проходящего через них, был направлен на передние сиденья или на боковые окна. направляя настраивать возможный.Воздухозаборники лобового стекла.

Передний к зеркалу воздух взорвать щели передний служит для направления потока воздуха к окну .[1]

Рисунок 1. Вентиляционные отверстия на лобовом стекле

1. Сторона вентиляция изгородь
2. Передний к зеркалу воздух взорвать щели
3. Центральный вентиляция бары
4. Нижний вентиляция трескаться
5. Предыдущий двери окна воздух дует щели

Центральные вентиляционные решетки. Поток воздуха через центральные регулируемые вентиляционные решетки направление изменять возможно. Нижние вентиляционные отверстия.

Воздух поступает через нижние дефлекторы в пространство для ног передних сидений. будет направлено. Дефлекторы окон передних дверей. Поток воздуха, поступающий через дефлектор окна передней двери, направляется на боковые стекла, в основном на наружные зеркала[2].

Задние вентиляционные решетки

Охлажденный или с подогревом воздух предыдущий проходит под сиденьями и на задних сиденьях, где размещаются ноги к месту приходиться падает.

Фигура 2. Вентиляционные решетки

Для закрытия центральной и боковых вентиляционных решеток. Бары через воздух потока приходиться чтобы предотвратить его падение , поверните колесо рядом с каждой вентиляционной решеткой до нижнего конца. крутить

Панель управления

1. Температура настраивать ручка.
2. Воздух передача инфекции настраивать ручка.
3. Изменения режимов воздухораспределения.
4. Кондиционер включать кнопка (Кондиционер).
5. Для включения режима рециркуляции воздуха.
6. Передние, задние и наружные зеркала электричество обогреватели включать устройство .

Рисунок 3. Управление панель

Ручка регулировки температуры. Вентиляция с помощью ручки регулировки температуры бары через приходит падающего воздуха температура настраивать возможный. Переместите ручку в синюю зону для подачи горячего воздуха, в красную зону для подачи теплого воздуха. передача должен.[3]

Рисунок 4. Ручка регулировки температуры.

Воздух передача инфекции настраивать ручка.Этот ручка часового вала в направлении при скручивании воздух потока интенсивность увеличена час против вала в направлении при скручивании - уменьшен.

Рисунок 5. Воздух передача инфекции настраивать ручка

Список использованной литературы.

1. Э. Файзуллаев. Транспортные средства состав и теория. Учебник. Ташкент: Новое век Поколение, 2006. 8. Маматов .Х. Автомобили часть 1 . Т: Узбекистан. 1995
2. Маматов Х. Автомобили, часть 2. Учебник – Т.: Узбэ китсон: 1998 .
3. Ксенович И.П., Шарипова В.М., Тракторостроение. М.: Машиностроение, 2001г.
4. Гураевич А.М., Балотов А.К, Судницын В.И., «Конструкция тракторов и автомобилей», М.:1989г.